

ВЛИЯНИЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ ТЕХНОЛОГИИ НА РАЗВИТИИ КОММУНИКАТИВНОЙ КРЕАТИВНОСТИ МЛАДШИХ ШКОЛЬНИКОВ

Адилова Муниса Фуркатовна

- преподаватель Ташкентского государственного педагогического университета имени Низами,
Ташкент, Узбекистан

Мамаева Любовь Валентиновна

студентка 4-курса по направлению Начального образования ТГПУ имени Низами, Ташкент, Узбекистан
<https://doi.org/10.5281/zenodo.15356919>

Аннотация. В статье рассматриваются вопросы развитие коммуникативной креативности у младших школьников на основе образовательных технологии.

Ключевые слова: младшие школьники, коммуникативная креативность, взаимодействие, учебное сотрудничество, учебная задача, творчество, диалог, контакт, общение, внутренняя речь, письменная речь.

Abstract. The article examines the development of communicative creativity in primary school children based on educational technology.

Keywords: primary school students, communicative creativity, interaction, educational cooperation, educational task, creativity, dialogue, contact, communication, inner speech, written speech.

Современное образование столкнулось с важной задачей – развитием коммуникативной креативности у младших школьников. В мире, где успешность зависит от способности выражать себя, решать задачи и приходить к инновационным решениям, коммуникативные навыки становятся ключевыми.

Образовательные технологии представляют собой существенный элемент современной образовательной парадигмы, способствующий развитию коммуникативной креативности у младших школьников. Важно понимать, какие именно характеристики и роли они играют в образовательном процессе, а также какие выгоды они приносят.

Проблема креативности в деловом общении все чаще обсуждается в научных публикациях А.Н.Алексеевой, О.Н.Вишневской, А.А.Головановой, Л.В.Фаткина и др. Деловое общение требует поиска креативных идей, способствующих реализации оригинальных технологий, направленных на изменение климата в деловых отношениях и повышение их результативности. Общение – это не только соблюдение определенных

норм и правил, но и творческий процесс, который отличается многовариантностью и, следовательно, требует реализации креативной деятельности [7].

Творческий элемент присутствует в любой деятельности, не только художественной, технической или научной, но и в бизнесе, спорте, игре, мыслительном процессе, в ежедневном деловом общении и т.д., везде, где человек действует не по инструкции. Отсюда следует, что творческие действия – это действия, выходящие за границы требований ситуации, а носителем творческого начала как явления социокультурного выступает личность. В творчестве личность становится свободной, целостной и неповторимой [8].

В психологии творчества обосновано понятие «коммуникативная креативность», которое рассматривается как способность личности нестандартно и эффективно решать проблемы за счет активизации коммуникативного фактора, открывать принципиально новые или усовершенствованные решения той или иной коммуникативной задачи. Наиболее выраженными характеристиками коммуникативной креативности являются: легкость в создании многочисленных вариантов поведения индивида, гибкость в изменении субъектом тактик реагирования, использовании разнообразных приемов поведения, оригинальность, которая проявилась в создании нестандартных способов решения ситуаций проблемного характера [9].

Творческим продуктом креативного человека могут быть новые возможности делового общения. В организации креативной коммуникативной деятельности важными ориентирами являются цели общения:

- установление контактов между участниками диалога;
- обмен сообщениями, мнениями, замыслами, решениями;
- побуждение активности партнера по общению, направленной на выполнение взаимовыгодных действий;
- координация – согласование организации совместной деятельности;
- осознание смысла намерений, установок партнера по общению; влияние на эмоции, намерения, решения, мнения;
- установление отношений в системе делового общения;
- убеждение и переубеждение партнера – самая трудная из целей общения;
- разрешение конфликтов [10].

По определению А.А.Бодалева, коммуникативная креативность – это способность человека, при котором поддерживаются и устанавливаются эффективные контакты с другими людьми при наличии внутренних ресурсов (знаний и умений) [11].

Показателем коммуникативной креативности ребенка является его способность строить общение с другими людьми. Именно в начальной ступени образования у ребенка младшего школьного возраста окончательно формируются внутренняя речь, чувство сопереживания, закладываются основы письменной речи [12].

Поэтому в образовательном процессе обучения необходимо создать благоприятные условия для развития креативности ребенка управлять своей коммуникативной деятельностью.

Для этого учителю начальной школы постоянно следует использовать разные технологии. Мы предполагаем, что развитие коммуникативной креативности возможна через использование педагогом образовательная технология.

Креативные методы направлены на создание обучающимися нового продукта. Например, к креативным методам относятся:

- ✓ метод придумывания;
- ✓ метод «Если бы»;
- ✓ мозговой штурм;
- ✓ метод гиперболизации;
- ✓ метод агглютинации;
- ✓ метод инверсии и т.д [13].

При применении креативных методов ребенок может научиться:

- взаимодействовать в совместной групповой работе;
- соотносить свои взгляды с позициями других людей;
- продуктивно взаимодействовать с членами группы, решающей общую задачу;
- выслушать другого и прийти к общему решению;
- вести диалог со взрослыми и сверстниками;
- отстаивать свою точку зрения в общении;
- принимать помощь;
- адекватно реагировать в конфликтных ситуациях [14].

В основу образовательных технологии лежит анализ какой-то проблемной ситуации. Обучающиеся должны проанализировать ситуацию, разобраться в сути проблемы, предложить возможные решения

и выбрать лучшее из них. Креативные методы базируются на реальном фактическом материале или же приближены к реальной ситуации. Образовательная технология объединяет в себе одновременно и ролевые игры, и метод проектов, и ситуативный характер. Применение данной технологии не только развивает коммуникативную креативность учащихся, но и помогает повышению мотивации учащихся, развитию речевых и мыслительных способностей, добивается активного участия младших школьников в совместной деятельности, дети учатся грамотно излагать свои мысли [15].

Выбор конкретных методов и техники зависит от целей образовательной программы, возрастной группы обучающихся и доступных ресурсов. Важно учитывать адаптацию технологий под учебные задачи и обучающие стили, чтобы максимально содействовать развитию коммуникативной креативности младших школьников.

Оценка эффективности внедрения образовательных технологий является важным этапом. Определите, какие цели и ожидания связаны с внедрением технологий и какие показатели успеха будут использоваться для оценки. Организуйте систему сбора данных о продвижении младших школьников и их учебных результатах при использовании интерактивных технологий. Анализируйте эти данные для оценки эффективности. Проводите опросы и обзоры среди педагогов и младших школьников, чтобы получить их мнение о том, какие аспекты технологий работают хорошо, а какие нуждаются в улучшении. На основе данных и обратной связи вносите изменения и улучшения в использование интерактивных технологий [16].

Обучение педагогов, правильный выбор технологий и оценка эффективности – это важные элементы успешного внедрения образовательных технологий, способствующие развитию коммуникативной креативности у младших школьников и повышению качества образования [17].

Креативные методы обеспечивают высокую мотивацию, прочность знаний, способствуют развитию креативности и фантазии, коммуникабельности, выработке активной жизненной позиции и командного духа, основанного на осознании ценности индивидуальности, свободе самовыражения, взаимоуважении и демократичности. Получение нового знания не только развивает познавательную деятельность, но и переводит ее на более высокие формы кооперации и сотрудничества.

В конце, можно сделать вывод, что разумное использование креативных методов для младших школьников может самым существенным образом повлиять на их развитие коммуникативной креативности, который является очень важным качеством в его жизни. Так как, благодаря наличию этой креативности младший школьник может активно участвовать в общественной жизни, легко найти подход к каждому сверстнику, уметь договариваться, принимать другую точку зрения и добиться высоких достижений в своей деятельности.

Литературы:

1. Adilova M.F. (2022). Innovation yondashuv asosida bo'lajak pedagoglarning kommunikativ kompetentligini shakllantirish. Integration of science, Education and practice. Scientific-methodical journal, 3(7), 99-106.
2. Adilova M.F. (2022). Methods of Innovation Approach to Forming Communicative Competence of Future Educators. Eurasian Scientific Herald, 10, 53-58.
3. Adilova M.F. (2022). Psychological and pedagogical factors of innovative approach to the formation of communicative competence of the future teacher. European International Journal of Multidisciplinary Research and Management Studies, 2(04), 304-308.
4. Адилова М.Ф. (2021). Формирование экологической культуры у учеников начального образования на основе медиатехнологий. Science and Education, 2(6), 543-546.
5. Адилова М.Ф. (2020). Реформы в образовании Узбекистана: состояние и перспективы. Science and Education, 1(7), 452-455.
6. Adilova M.F. & Ergasheva, G.M., Sotiboldieva S.J., (2020). Comprehensive approach to assessing students' knowledge in primary school based on the international assessment program in the republic of Uzbekistan. Theoretical & Applied Science, (1), 56-62.
7. Salayeva M.S., Shayunusova F.S. Kichik maktab yoshidagi o'quvchilar kognitiv mobilligini xalqaro dasturlar asosida baholanishning o'ziga xos jihatlari / "Халқ таълими соҳаси бошқарув тизимини такомиллаштиришнинг долзарб масалалари" мавзусида Республика илмий-амалий анжуман материаллари. 14-декабрь 2022 йил. - Б.64-71.
8. Salaeva M.S., Luxmanovna N.M. Kichik maktab yoshdagi o'quvchilarni ijtimoiy faolligini rivojlantirish // Scientific progress. Volume 3 | ISSUE 3 | March, 2022. - Pages 380-383.
<http://www.scientificprogress.uz/storage/app/media/3-3.%20064.%20380-383.pdf>

9. Salayeva M.S., Shoyunusova F.S. Ta'lim jarayonida o'quvchilarni ijtimoiy faolligini rivojlantirish imkoniyatlari // Academic research journal, 1(5). 2022. - Pp.9-14. <https://doi.org/10.5281/zenodo.7227181>
10. Salaeva M.S., Umirova X.S. Bola tarbiyasida oila va maktabning o'zaro hamkorligi // Problems And Scientific Solutions. - Australia, Melbourne. 2022. - B. 114-123. <https://doi.org/10.5281/zenodo.6762226>
11. Salaeva M.S., Urazova K.V. Boshlang'ich ta'limda o'quv faoliyatning kichik maktab yoshidagi o'quvchilar psixik rivojlanishiga ta'siri / «Білім беру қызметі: инновациялық әдістер, құралдар және тәсілдер» тақырыбындағы халықаралық форум материалдары – Шымкент: «Қызмет» баспаханасы, 2022. - B.432-441.
12. Салаева М.С., Бекназарова Х.Х. Бошланғич таълим ўқувчиларини ижтимоий мобиллигини ривожлантириш // Eurasian journal of social sciences, philosophy and culture. Innovative Academy Research Support Center UIF = 8.2 | SJIF = 6.051 Volume 2 Issue 4, April 2022. Pages 136-139. <https://doi.org/10.5281/zenodo.6511330>
13. Салаева М.С. Представление проблемной ситуации в виде задачи как психологическое средство мышление в младшем школьном возрасте / «Boshlang'ich ta'limning dolzarb muammolari» Respublika ilmiy-amaliy anjumani materiallari to'plami. - Urganch: 2011 yil 11 aprel. – B. 90-92.
14. Салаева М.С., Бекназарова Х.Х. Формирование мобильности личности как педагогическая проблема // Scientific progress. Volume 3 | ISSUE 3 | 2022. -Pages 384-390. <http://www.scientificprogress.uz/storage/app/media/3-3.%20065.%20384-390.pdf>
15. Салаева М.С., Жуманова И.А. Психолого-педагогические условия самореализации младших школьников в правильном образовательном направлении // World of Scientific news in Science Journal Germany. Impact factor: 8.1 <https://worldofresearch.ru/index.php/wsjs/index>
16. Салаева М.С., Жуманова И.А. Теоретические подходы к изучению проблемы развития саморегуляции младших школьников / Konferensiya-2023-Dekabr. 1-qism. - B. 66-72. <https://doi.org/10.5281/zenodo.10465296>
17. Салаева М.С., Жуманова И.А. (2024). Саморегуляция младших школьников в правильном выборе образовательного направления // International journal of advanced research in education, technology and management (IJARETM). Published March 5, 2024 | Version v1. – Pp.37-46. <https://doi.org/10.5281/zenodo.10781814>

18. Салаева М.С., Бикетова Т.Р. Роль педагога в формировании представлений о профессиях у младших школьников // World of Scientific news in Science International Journal. 2024 Vol. 2 No. 4. – Pp. 154-162. <https://worldofresearch.ru/index.php/wsjc/article/view/440>
19. Салаева М.С., Ким Х.В. Формирование положительной мотивации у младших школьников к учебной деятельности// World of Scientific news in Science International Journal. 2024 Vol. 2 No. 4. – Pp. 147-153. <https://worldofresearch.ru/index.php/wsjc/article/view/439>
20. Салаева М.С., Мамадалиева У.С. Развитие когнитивной мобильности учащихся в начальном образовании / “Хорийй tillarni o‘qitishda yangicha yondashuvlar” mavzusidagi xalqaro ilmiy-amaliy onlayn anjumani. Alisher Navoiy nomidagi Toshkent davlat o‘zbek tili va adabiyoti universiteti – T.: “Firdavs-Shoh” nashriyoti, 2022 – B. 276-281.
21. Salaeva M.S., Jumanova I.A. Innovative approach to developing research skills in primary school students. // American journal of education and learning. Vol.3, No.1. 2025: Impact Factor: 9.918. – Pp.595-600. <https://doi.org/10.5281/zenodo.14708769>
22. Salaeva M.S., Jihye Lee. Pedagogical conditions for the organization of educational cooperation of primary schoolchildren // American journal of education and learning. Vol. 3 No. 1 (2025): Impact Factor: 9.918. – Pp.583-594. <https://advancedscienti.com/index.php/AJEL/article/view/785>

